

Impacto del confinamiento domiciliario en la sintomatología del TDAH y la utilidad de la tecnología y el Arte en su manejo.

*Impact of home confinement in ADHD symptomatology
and the utility of technology and Art in its management.*

Valeria Herrero Ruiz¹
Nuria Lloret Romero²
Jorge Tecles Peydro³

Resumen

A lo largo de los primeros meses del año 2020, la población mundial fue sometida a un confinamiento general en el contexto de la pandemia COVID-19 relacionada con el nuevo Coronavirus SARS-COV-2. Para aquellas personas con dificultades neuropsiquiátricas abarcando las relaciones sociales, comportamiento y expresión de emociones, este periodo ha podido suponer una situación diferencial perjudicial para su sintomatología. Hemos desarrollado una encuesta a más de 300 participantes diagnosticados con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. En ella analizamos el impacto del confinamiento en su sintomatología y funcionalidad en el día a día. Planteamos, además, la potencial funcionalidad de una adaptación de sus métodos terapéuticos a versiones centradas en la utilización de técnicas artísticas a través de métodos tecnológicos y digitales.

Palabras claves: TDAH, confinamiento, sintomatología, tecnología, Arte.

Abstract/resumen/resumé

During the first months of the year 2020, the world population was subjected to general confinement in the context of the COVID-19 pandemic related to the new SARS-COV-2 Coronavirus. For people with neuropsychiatric difficulties involving social relationships, behaviour and expression of emotions, this period may have been a differential situation detrimental to their symptomatology. We have developed a survey of more than 300 participants diagnosed with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. In it we analysed the impact of confinement on their symptomatology and functionality in everyday life. We also propose the potential functionality of an adaptation of their therapeutic methods to versions focused on the use of artistic techniques through technological and digital methods

Keywords/Palabras clave/Mots clefs: ADHD, confinement, symptomatology, technology, Art.

¹ Valeria Herrero Ruiz, doctoranda en Arte: Producción e Investigación en la Universitat Politècnica de València. Máster en Producción Artística. Graduada en Bellas Artes. Desarrolla su investigación sobre el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la Sanidad. Forma parte del proyecto TdahXpressions en el que realizan talleres basados en la utilización de nuevas tecnologías para pacientes TDAH, con la financiación de Takeda.

² Catedrática en la Universitat Politècnica de Valencia (UPV) en transformación digital y Administración electrónica. Directora del Máster CALSI y del grupo de investigación CALSI en la UPV. Pertenece al Instituto de Diseño y Fabricación (IDF) y miembro del consejo rector del instituto. Directora del Congreso Internacional de Tecnologías Emergentes. Presidenta de la Asociación AECTA. Vocal del Comité Ejecutivo de la CEV, vocal de la comisión de I+D y Digitalización de la CEOE.

³ Jorge Tecles Peydro, graduado en Medicina por la Universidad de Valencia.

Introducción

Durante los meses iniciales de la pandemia, en un periodo variable comprendido entre marzo y septiembre del 2020, la mayoría de los países impusieron el confinamiento domiciliario como medida preventiva frente al COVID-19. Así, se limitaron los contactos sociales y las relaciones interpersonales directas. Los niños y adolescentes dejaron de ir a sus colegios, teniendo que realizar tanto sus tareas como sus reuniones sociales de forma telemática. En el ámbito médico, la gran mayoría de sesiones terapéuticas tuvieron que, o bien suspenderse o bien realizarse de forma virtual.

Este conjunto de circunstancias supuso alteraciones de las rutinas familiares diarias, llegando a afectar al ritmo circadiano (Cellini, Canale, Mioni, & Costa, 2020), hábitos alimenticios (Pietrobelli et al., 2020), actividad física y un importante deterioro de las relaciones sociales, quedándose limitadas, en muchos casos, al ámbito familiar. Un colectivo especialmente afectado son los pacientes con alteraciones en la salud mental, donde se ha observado un aumento de la irritabilidad, cambios bruscos del estado de ánimo y diferentes problemas comportamentales (Cao et al., 2020).

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es uno de los trastornos del neurodesarrollo más prevalentes en la infancia y adolescencia (Perrin et al., 2001). Clásicamente se consideraba que esta patología era propia de estas edades, sin embargo, constituye hoy en día, una patología no exclusiva de ningún grupo de edad, observándose igualmente en adultos, ya sea tras un diagnóstico en edades inferiores o de forma primaria en la adultez. Sus características principales son la inatención, hiperactividad e impulsividad. El TDAH impacta un amplio rango de aspectos del día a día de los pacientes. Afecta a la capacidad de aprendizaje, autoestima, expresión de emociones, y relaciones interpersonales. Se han descrito muchas comorbilidades con el TDAH incluyendo el Trastorno del Espectro Autista (McGrath, 2020), trastornos motores y específicos del aprendizaje, problemas comportamentales destacando el Trastorno Opositor Desafiante (Taylor, Chadwick, Heptinstall, & Danckaerts, 1996) además de discapacidad intelectual (Mohr & Steinhausen, 2014).

Niños y adolescentes, así como adultos con TDAH pueden ser potencialmente más vulnerables a los trastornos asociados al confinamiento domiciliario, así como ver su

sintomatología propia agravada. Estos pacientes requieren en su vida diaria de rutinas bien establecidas, control estricto de sus tareas diarias, y limitación de los estímulos estresantes externos. La pérdida de actividades estructuradas a lo largo del día y relaciones sociales podría suponer un empeoramiento de los síntomas propios del TDAH (Zhang et al., 2020). Todo ello es truncado por el confinamiento, a lo que se suma la importante incertidumbre por la pandemia, miedo a enfermar o dolor por pérdida de familiares, creando así una burbuja de estrés que desestabiliza el control de su patología. A tal efecto, Cortese et al., 2020, refieren un aumento de la severidad en los síntomas relativos a la hiperactividad e impulsividad, así como dificultades a la hora de concentrarse en sus tareas o distintos tipos de actividades, durante el periodo referido.

Al estar hablando de una situación tan reciente, los resultados de las distintas investigaciones son todavía contradictorios. En algunos estudios destacan que, al permanecer en un entorno familiar agradable para los pacientes, estos podrían alcanzar una mejor relajación debido a la disminución de estímulos externos. Algunos investigadores (Bobo et al., 2020) muestran una mejoría del descanso y un aumento de los periodos de estudio. Por otra parte, Zhang et al., 2020, confirma el deterioro sintomatológico de los pacientes TDAH.

Ante tal posible impacto, los pacientes TDAH requieren de nuevas alternativas de manejo de su patología. En los últimos años, los investigadores apuntan al Arte, como medio ya no solo de escape de los problemas diarios, si no como herramienta colaboradora, pieza clave en el manejo terapéutico y sintomatológico en busca de una vida diaria óptima. Puede servir igualmente, como utensilio diagnóstico, revelando aspectos claves como la distraibilidad del paciente (Safran, 2002).

El Arte es una práctica de fácil acceso, libre disponibilidad para todos, actividad terapéutica de bajo coste y con un impacto destacado en el control del autocuidado y salud mental. Estas características la hacen idónea para situaciones estresantes como el confinamiento domiciliario. Ante unas condiciones que fomentan la introspección y el aislamiento personal, el Arte ofrece la capacidad de externalizar emociones, pensamientos, temores y problemas (Moon & Goldstein Nolan, 2020). Así, múltiples estudios relatan el beneficio en la práctica artística en la reducción de la depresión, síntomas postraumáticos, ansiedad o trastornos del sueño (Foa, Keane, Friedman, & Cohen, 2009).

El manejo terapéutico de los pacientes debe adaptarse a las herramientas más novedosas disponibles, medios que ofrecen nuevas posibilidades con el fin de optimizar el control de la patología. La tecnología supone hoy en día, un importante aliado de la práctica médica. En el campo de la salud mental, los dispositivos digitales y virtuales pueden conseguir un importante efecto, especialmente en la población pediátrica y adolescente, usuarios habituales de estas tecnologías.

En Estados Unidos, el 92% de los adolescentes refieren uso diario de la tecnología, y hasta un 45% describe su uso como constante (Dawson, Wymbs, Evans, & DuPaul, 2019). Dicho uso se multiplica durante el confinamiento, siendo el principal entretenimiento de la población general, incluyendo los pacientes con TDAH, tal y como explica un estudio Australiano (Sciberras et al., 2020). Es papel de terapeutas, médicos e investigadores orientar el uso de las tecnologías no sólo con un carácter lúdico, sino como medio de trabajo clínico, con el objetivo de reforzar, mejorar o tratar los principales síntomas de los pacientes.

Su uso no está exento de riesgos. En los últimos años, los investigadores se han centrado en analizar el potencial impacto negativo de la tecnología tanto en pacientes como en la población general. De hecho, el TDAH es considerado una de las principales comorbilidades del Uso Problemático de Internet (Ho et al., 2014; Restrepo et al., 2020), especialmente con la sintomatología relativa a la impulsividad (El Asam, Samara, & Terry, 2019).

Es necesario profundizar en la investigación para así conseguir los recursos terapéuticos que potencien los beneficios que aporta la tecnología, minimizando el posible impacto negativo de la misma. En ese ámbito, nuestro grupo de investigación estudia qué pueden aportar las nuevas tecnologías y el Arte a las patologías neurológicas. Una investigación de especial relevancia debido a la pandemia y el confinamiento domiciliario, cuyo efecto deletéreo en el TDAH es planteado en este estudio, y que de confirmarse, urge el desarrollo de nuevas respuestas para los pacientes.

Material y métodos

Una encuesta anónima fue realizada a pacientes con TDAH o, en caso de no poder responder, a familiares de primer grado o cuidadores directos de los pacientes. Mediante este método se

evaluó el impacto del confinamiento en los principales cuadros sintomatológicos del TDAH. Para añadir, en el sondeo se valoró la importancia en el día a día de los pacientes, de las nuevas tecnologías durante el confinamiento. La encuesta fue distribuida por la Federación Española de Asociaciones de Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad (FEAADAH) a las asociaciones de pacientes TDAH federadas, con la especial colaboración de la asociación AFNADAH en tareas de distribución. Además, la encuesta fue difundida por la red social Facebook, con la importante colaboración en la difusión a pacientes anglosajones por la página The ADHD Adult.

Un total de 356 personas respondieron a la encuesta. Las respuestas de 24 participantes fueron excluidas por no haber llevado a cabo un confinamiento domiciliario de al menos un mes de duración, quedando por tanto un total de 332 participantes. Se obtuvieron respuestas de 31 países distintos, considerando así los resultados obtenidos como representativos de la población global de pacientes TDAH que realizaron un confinamiento domiciliario de al menos un mes.

Los datos obtenidos forman parte de una investigación mayor sobre el uso de las nuevas tecnologías en la salud, centrándose en patologías neurológicas y en este proyecto específico en el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Este proyecto específico llamado TdahXpressions cuenta con la financiación de Takeda a través de la iniciativa “Convocatoria SHIBUYA: Proyectos innovadores en TDAH”. No hubo remuneración monetaria o de otro tipo para los participantes en la encuesta.

El cuestionario contaba con una primera parte de preguntas relativas a datos demográficos de los pacientes. Respecto al TDAH se realizaron dos tipos de preguntas. En el primer caso se solicitaba a los pacientes valorar si los síntomas específicos preguntados en cada apartado habían mejorado, empeorado o mantenido sin cambios durante el confinamiento. En un segundo lugar, se solicitaba valorar en una escala del 0 al 10 la gravedad de dichos síntomas, diferenciando un puntaje para su situación previa al confinamiento y otro durante el mismo. Por último, en cada tema dispusimos de una pregunta de respuesta libre opcional para que los participantes pudieran expresar las principales dificultades que considerasen. Los bloques de preguntas referían a la inatención, agitación e hiperactividad, ansiedad, agresividad y depresión, sueño, vida social y bienestar personal y un último apartado de videojuegos, internet y tecnología.

El análisis estadístico fue realizado mediante el software IBM SPSS (2019) Statistics for Windows, Versión 27.0. Armonk, NY: IBM Corp. Fueron utilizados estadísticos descriptivos para caracterizar la muestra. Para el análisis comparativo de las variables cuantitativas referentes al puntaje de la severidad de los diferentes síntomas del TDAH y el estudio de sus diferencias previo y durante el confinamiento, al ser muestras superiores a 30 participantes, se utilizó el test paramétrico t de student.

Resultados

La muestra de 332 participantes estaba compuesta en su mayoría por adultos (238, 71.7%), 32 adolescentes entre 12 y 18 años (9.6%), 52 pacientes entre 8 y 12 (15.7%), 9 preescolares (2.7%) y 1 niño entre 0 y 3 años (0.3%). El 66.6% de los participantes eran mujeres (221), 30.4% hombres (101) y un 3% que se declaró género no binario (10).

How old is the patient?					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	+18	238	71,7	71,7	71,7
	0-3	1	,3	,3	72,0
	12-18	32	9,6	9,6	81,6
	4-7	9	2,7	2,7	84,3
	8-12	52	15,7	15,7	100,0
	Total	332	100,0	100,0	

Tabla 1. Análisis descriptivo de la edad de los participantes.

La mayor parte de los pacientes que respondieron a la encuesta provenían de Estados Unidos (156, 47%) seguido de España (79, 23.8%) y Canadá (27, 8.1%). Respondieron también 11 pacientes de Reino Unido (3.3%), 10 de Argentina (3%), 6 de Australia (1.8%) y hasta 43 participantes de 25 países repartidos entre América, Europa, Asia y Oceanía.

Todos los participantes llevaron a cabo un confinamiento domiciliario de al menos 1 mes de duración durante la pandemia COVID-19. 98 de ellos (29.5%) recibieron un permiso especial para poder abandonar momentáneamente el encierro, manteniendo el resto un confinamiento estricto, pudiendo solamente salir para cubrir las necesidades básicas.

Aproximadamente la mitad de los pacientes (52.4%) recibió tratamiento farmacológico para el TDAH a pesar de que hasta el 68.7% no realizó ninguna consulta médica de seguimiento para su patología con un profesional ya sea presencial o virtual. La comunicación en línea a través de medios digitales fue especialmente usada para mantenerse en contacto con familiares y amigos como así relata el 80.4% de los participantes, subrayando la importancia de dichos medios tecnológicos en situaciones de aislamiento social.

Did you have regular contact with your friends, acquaintances or relatives via telematics during home confinement?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	No	65	19,6	19,6	19,6
	Yes	267	80,4	80,4	100,0
	Total	332	100,0	100,0	

Tabla 2. Análisis descriptivo de la disponibilidad de contacto telemático con amigos, conocidos o familiares durante el confinamiento.

De forma global, los pacientes y familiares relatan un empeoramiento de la sintomatología del TDAH durante el confinamiento domiciliario. A la pregunta de cómo consideraban que había variado el control de sus síntomas desde un punto de vista general, 241 participantes contestaron que había empeorado, 71 de ellos que no existían cambios y 20 notaron una mejoría. Refieren que su bienestar personal se ha visto perjudicado con una media de 6.55 en una escala de puntuación de 0 a 10, siendo 10 el puntaje máximo de perjuicio. El 66.6% de los participantes lo confirma respondiendo con un empeoramiento del bienestar respecto a su situación previa, en contraste con el 9% que notifica una mejoría.

Figura 1. Variación de la sintomatología global del TDAH durante el confinamiento.

Atención, agitación e hiperactividad

La disminución de la capacidad de atención a los pequeños detalles es una de las principales dificultades de los pacientes TDAH. Igualmente, es una de las características más perjudicada por el confinamiento domiciliario según los participantes de la encuesta. En la escala de valoración puntúan su dificultad con una nota media de 6.13 previo a la pandemia y con 8.08 durante la misma, existiendo diferencias significativas en la distribución de los puntajes ($P_{\text{valor}} < 0.001$). Algunos participantes expresan que la educación virtual predisponía a las distracciones al haber un menor control de su comportamiento. Por el contrario, otros comentan que la estancia en sus domicilios disminuyó el número de estímulos externos, permitiéndoles conseguir un mayor grado de atención.

Figura 2. Puntuación de la dificultad para mantener la atención a pequeños detalles.

Los pacientes se mostraron más agitados de lo habitual (media previa 5.2, media durante 7.6, P valor<0.001). El 70.2% de los participantes (233) notaron un empeoramiento, en contraposición del 8.7% que refirieron mejoría (29 pacientes) y un 21.1% que no experimentó ninguna variación (70). Un paciente reflejó que “las constantes noticias sobre el COVID-19 provocaban un incremento de la agitación habitual”. Además, la falta de actividades extras en su rutina que permitían liberar energía y a consecuencia ansiedad fueron eliminadas. Al aumento de los niveles de agitación se sumó la falta de soluciones, resultando en situaciones de crisis de agitación y/o agresividad difícilmente controlables en sus domicilios.

Figura 3. Variación de la sintomatología relativa a la agitación.

En cuanto a la hiperactividad la variación no es tan notoria. Probablemente al tener un menor número de actividades, este aspecto sintomatológico pasara más desapercibido. Aun así, la puntuación es mayor durante el confinamiento, objetivándose 6.4 de media durante, y 5.4 previo a la pandemia, existiendo diferencias significativas en la distribución (P valor <0.001). Aumentó el número de personas que refirió que los síntomas de hiperactividad no variaron (48.5%), muchos de ellos especificando que nunca habían tenido tales síntomas. Los que sí vieron aumentada su hiperactividad lo justifican por la dificultad de liberar energía en actividades en el exterior.

Ansiedad, agresividad y depresión

La ansiedad, agresividad y depresión no son síntomas fundamentales del TDAH, sin embargo, suponen comorbilidades muy frecuentes en los pacientes, y han sido diagnosticados, ya sea de forma primaria o secundaria, en gran número durante el confinamiento.

Los síntomas de ansiedad en los pacientes con TDAH son más frecuentes e intensos durante la pandemia. Los pacientes lo valoran con una nota media de 7.3 durante la misma en contraposición de un 5.2 en su situación previa. La figura 4 muestra la distribución de los puntajes respondidos por los participantes en la encuesta.

Figura 11. Distribución del puntaje relativo a los síntomas de ansiedad.

La depresión supone uno de los diagnósticos más realizados durante la pandemia. Su distribución en la población se suscribe en los pacientes TDAH. Previamente a la instauración del confinamiento los participantes relatan una baja aparición de síntomas depresivos (media 4.9) y sin embargo durante el encierro es una de las principales dificultades encontradas (media 7.3), contrastándose con una distribución significativamente distinta (P valor <0.001).

Así, casi el 70% confirma que los síntomas de depresión han empeorado, por un escaso 7.8% que refiere mejoría. Los pacientes lo justifican por la magnificación de su sintomatología general que conlleva a una autoconciencia mayor de su patología. A ello se suma el aislamiento, desesperanza, miedo, improductividad e inactividad.

How do you consider your depression-related symptoms have changed during home confinement?

Figura 5. Variación de la sintomatología relativa a la depresión.

Por el contrario, la agresividad no ha sido una de las principales dificultades encontradas por los pacientes tal y como lo relatan. El 56% de los participantes refieren que no hubo cambios durante el confinamiento y valoran con una puntuación de 4.3 la aparición de una conducta agresiva.

Internet, tecnología y videojuegos

El confinamiento domiciliario puso de manifiesto la importancia de Internet y las nuevas tecnologías en el día a día de la población. Toda actividad realizada previamente de forma presencial fue adaptada a virtual, apareció el auge del teletrabajo y de la docencia a distancia. El entretenimiento se volcó en plataformas digitales de vídeos, streamings, o juegos online. Las redes sociales se confirmaron como medio de comunicación imprescindible. Así lo refleja igualmente los participantes de la encuesta. El 75.6% refiere un aumento del tiempo dedicado al uso de Internet y tecnología, en contraposición del 3.6% que notifica una disminución.

En cuanto a los videojuegos, la mayoría de los pacientes refieren no abusar de ellos, probablemente por haber obtenido una mayoría de respuestas de pacientes adultos. La puntuación más respondida es 0. Sin embargo, es en las respuestas referentes al confinamiento domiciliario donde aparece mayor número de puntuaciones altas. Esto es reflejado por las medias de ambos grupos, 5.8 durante y 3.5 previo a la pandemia, con una distribución significativamente distinta (P valor <0.001).

Figura 6. Puntuación del exceso de tiempo dedicado a los videojuegos durante y previo al confinamiento domiciliario.

Discusión

Este estudio permite estimar de forma cuantitativa el impacto del confinamiento domiciliario durante la pandemia COVID-19 en la sintomatología de los pacientes con TDAH. En la mayoría de los países siguen existiendo medidas que limitan la movilidad, socialización y práctica de actividades fuera de los hogares. Por ello, es necesario que los profesionales médicos, psicólogos, terapeutas o profesores desarrollen estrategias de intervención para minimizar el efecto negativo del encierro. Igualmente, deben establecerse nuevos protocolos y guías terapéuticas para potenciales rebrotes o futuras pandemias que condicionen nuevos confinamientos e incluso extrapolar dichas medidas para el trabajo terapéutico en sus casas aún en situación de normalidad.

Los resultados de este estudio muestran un efecto deletéreo del confinamiento domiciliario sobre la sintomatología del TDAH. No podemos asegurar la exclusividad del empeoramiento en dichos síntomas en pacientes TDAH o si el aumento de síntomas como ansiedad, hiperactividad, agitación y el resto de los valorados ocurrió en la población general.

En cuanto a la agitación, inatención e hiperactividad, suponen cuadros fundamentales del TDAH. Los pacientes ya mostraban grados elevados previamente a la pandemia, pero la gravedad relativa es mayor durante la pandemia, objetivándose un empeoramiento debido al confinamiento. Los resultados son consistentes con estudios previos (Melegari et al., 2021; Zhang et al., 2020) que identifican las restricciones propias del encierro domiciliario como desencadenante principal de los síntomas. Algunos estudios (Bobo et al., 2020), por el contrario, reflejan mejoría de ciertos síntomas, explicándose por la posibilidad de una organización más flexible y facilidad de ajustes cotidianos.

La ansiedad y depresión representan los trastornos del estado de ánimo más frecuentes en la población general y suponen unas de las comorbilidades más importantes. Su gravedad y frecuencia de aparición también se ve aumentada durante la pandemia según los participantes y de forma similar a otros estudios (Adamou et al., 2020). Los investigadores (Pelham & Lang, 1999; Yousefia, Far, & Abdolahian, 2011) refieren que los padres de niños con TDAH sufren también de mayores niveles de estrés, pudiendo contribuir a una mayor ansiedad. Por el

contrario, los pacientes no han mostrado niveles elevados de agresividad durante el confinamiento.

La pandemia ha revelado la importancia de las nuevas tecnologías e Internet en nuestro día a día especialmente para el trabajo en sus domicilios. Los pacientes refieren un incremento considerable del tiempo dedicado a los medios digitales, así como a videojuegos, muchos de ellos refiriendo que dedicaron un tiempo excesivo, de forma similar a lo expresado por otros investigadores (Werling, Walitza, & Drechsler, 2021). Algunos autores reflejan que la utilización de dispositivos tecnológicos, especialmente para la realización de tareas, se relaciona con mejora de la sintomatología específica del TDAH (Zhang et al., 2020).

Se pone así de manifiesto la necesidad de desarrollar estrategias a través de las nuevas tecnologías y medios digitales para el tratamiento y rehabilitación de los pacientes TDAH. Posibilitan el trabajo de su sintomatología, la concentración, atención, impulsividad o hiperactividad además de la mejora de su capacidad de obtener relaciones sociales efectivas o expresión de emociones. La inclusión del Arte en dichas prácticas ofrece considerables alternativas que posibilitan distintas alternativas en el manejo emocional, pero también sintomatológico. El Arte puede ser piedra capital de talleres, sesiones y prácticas médicas. Es necesaria la investigación de modelos prácticos mixtos que combinen el trabajo artístico con ejercicio terapéutico y rehabilitador para conseguir aunar los beneficios de ambos campos.

Conclusión

El confinamiento domiciliario llevado a cabo durante la pandemia COVID-19 parece haber tenido un importante impacto negativo en los pacientes TDAH. Según la encuesta realizada a pacientes y familiares, la sintomatología relativa a inatención, agitación, hiperactividad, ansiedad y depresión ha sido agravada durante este periodo. La falta de rutina, imposibilidad de tener relaciones sociales, y practicar las actividades habituales y el propio encierro podrían ser las principales causas. La tecnología, herramienta imprescindible durante el confinamiento, y el Arte deben ser integrados en los planes terapéuticos futuros para que el trabajo domiciliario pueda estar optimizado.

Referencias

- Adamou, M., Fullen, T., Galab, N., Mackintosh, I., Abbott, K., Lowe, D., & Smith, C. (2020). Psychological effects of the COVID-19 imposed lockdown on adults with attention deficit/hyperactivity disorder: Cross-sectional survey study. *JMIR Formative Research*, 4(12), 1-6. <https://doi.org/10.2196/24430>
- Bobo, E., Lin, L., Acquaviva, E., Caci, H., Franc, N., Gamon, L., ... Purper-Ouakil, D. (2020). Comment les enfants et adolescents avec le trouble déficit d'attention/hyperactivité (TDAH) vivent-ils le confinement durant la pandémie COVID-19 ? *L'Encéphale*, 46(3), S85-S92. <https://doi.org/10.1016/j.encep.2020.05.011>
- Cao, W., Fang, Z., Hou, G., Han, M., Xu, X., Dong, J., & Zheng, J. (2020). The psychological impact of the COVID-19 epidemic on college students in China. *Psychiatry Research*, 287, 112934. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.112934>
- Cellini, N., Canale, N., Mioni, G., & Costa, S. (2020). Changes in sleep pattern, sense of time and digital media use during COVID-19 lockdown in Italy. *Journal of Sleep Research*, 29(4), e13074. <https://doi.org/10.1111/jsr.13074>
- Cortese, S., Asherson, P., Sonuga-Barke, E., Banaschewski, T., Brandeis, D., Buitelaar, J., ... Simonoff, E. (2020, junio 1). ADHD management during the COVID-19 pandemic: guidance from the European ADHD Guidelines Group. *The Lancet Child and Adolescent Health*, Vol. 4, pp. 412-414. [https://doi.org/10.1016/S2352-4642\(20\)30110-3](https://doi.org/10.1016/S2352-4642(20)30110-3)
- Dawson, A. E., Wymbs, B. T., Evans, S. W., & DuPaul, G. J. (2019). Exploring how adolescents with ADHD use and interact with technology. *Journal of Adolescence*, Vol. 71, pp. 119-137. <https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2019.01.004>
- El Asam, A., Samara, M., & Terry, P. (2019). Problematic internet use and mental health among British children and adolescents. *Addictive Behaviors*, 90, 428-436. <https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2018.09.007>
- Foa, E. B., Keane, T. M., Friedman, M. J., & Cohen, J. A. (2009). Effective Treatments for PTSD: Practice Guidelines from the International Society for Traumatic Stress Studies. Recuperado 19 de mayo de 2021, de The Guilford Press website:

[https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=3v2q5aF7Q3AC&oi=fnd&pg=PR1&dq=Effective+treatments+for+PTSD:+practice+guidelines+from+the+International+Society+for+Traumatic+Stress+Studies.+&ots=3ut5y_5m_Q&sig=fxr0t7TBBygOVNXLrZkPfg6BM28#v=onepage&q=Effective treatments for PTSD%3A practice guidelines from the International Society for Traumatic Stress Studies.&f=false](https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=3v2q5aF7Q3AC&oi=fnd&pg=PR1&dq=Effective+treatments+for+PTSD:+practice+guidelines+from+the+International+Society+for+Traumatic+Stress+Studies.+&ots=3ut5y_5m_Q&sig=fxr0t7TBBygOVNXLrZkPfg6BM28#v=onepage&q=Effective+treatments+for+PTSD%3A+practice+guidelines+from+the+International+Society+for+Traumatic+Stress+Studies.&f=false)

Ho, R. C., Zhang, M. W. B., Tsang, T. Y., Toh, A. H., Pan, F., Lu, Y., ... Mak, K. K. (2014).

The association between internet addiction and psychiatric co-morbidity: A meta-analysis. *BMC Psychiatry*, 14(1), 1-10. <https://doi.org/10.1186/1471-244X-14-183>

McGrath, J. (2020). ADHD and Covid-19: Current roadblocks and future opportunities. *Irish Journal of Psychological Medicine*, 37(3), 204-211. <https://doi.org/10.1017/ipm.2020.53>

Melegari, M. G., Giallonardo, M., Sacco, R., Marcucci, L., Orecchio, S., & Bruni, O. (2021).

Identifying the impact of the confinement of Covid-19 on emotional-mood and behavioural dimensions in children and adolescents with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). *Psychiatry Research*, 296, 113692.

<https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113692>

Mohr, C., & Steinhausen, J. • H.-C. (2014). *Comorbid mental disorders in children and adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder in a large nationwide study.*

<https://doi.org/10.1007/s12402-014-0142-1>

Moon, B. L., & Goldstein Nolan, E. (2020). Ethical Issues in Art Therapy . Recuperado 19 de mayo de 2021, de Charles C Thomas, Publisher, LTD. website:

[https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=FX-3DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR2&dq=Moon,+B.+L.,+%26+Nolan,+E.+G.+\(2019\).+Ethical+issues+in+art+therapy.+Charles+C+Thomas+Publisher.&ots=IBgqUFB2sk&sig=p3yujo21hGe1-P0aXXW1m-3JDZo#v=onepage&q&f=false](https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=FX-3DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR2&dq=Moon,+B.+L.,+%26+Nolan,+E.+G.+(2019).+Ethical+issues+in+art+therapy.+Charles+C+Thomas+Publisher.&ots=IBgqUFB2sk&sig=p3yujo21hGe1-P0aXXW1m-3JDZo#v=onepage&q&f=false)

Pelham, W. E., & Lang, A. R. (1999). Can your children drive you to drink? Stress and parenting in adults interacting with children with ADHD. *Alcohol research & health : the journal of the National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism*, 23(4), 292-298.

Recuperado de <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10890826>

Perrin, J. M., Stein, M. T., Amler, R. W., Blondis, T. A., Feldman, H. M., Meyer, B. P., ...

- France, F. L. (2001). Clinical practice guideline: Treatment of the school-aged child with attention-deficit/hyperactivity disorder. *Pediatrics*, Vol. 108, pp. 1033-1044.
<https://doi.org/10.1542/peds.108.4.1033>
- Pietrobelli, A., Pecoraro, L., Ferruzzi, A., Heo, M., Faith, M., Zoller, T., ... Heymsfield, S. B. (2020). Effects of COVID-19 Lockdown on Lifestyle Behaviors in Children with Obesity Living in Verona, Italy: A Longitudinal Study. *Obesity*, 28(8), 1382-1385.
<https://doi.org/10.1002/oby.22861>
- Restrepo, A., Scheininger, T., Clucas, J., Alexander, L., Salum, G. A., Georgiades, K., ... Milham, M. P. (2020). Problematic internet use in children and adolescents: associations with psychiatric disorders and impairment. *BMC Psychiatry*, 20:252.
<https://doi.org/10.1186/s12888-020-02640-x>
- Safran, D. S. (2002). Art Therapy and AD/HD: Diagnostic and Therapeutic Approaches. Recuperado 19 de mayo de 2021, de Jessica Kingsley Publishers website:
[https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=4pFAw-UZ7cQC&oi=fnd&pg=PA3&dq=+Safran,+D.+\(2002\).+Art+therapy+and+AD/HD:+Diagno stic+and+therapeutic+approaches.+Jessica+Kingsley+Publishers.&ots=fTy6g8QryJ&sig=MZ3ipVvaO3V3ihwDQXcdz4T7IAQ#v=onepage&q=Safran%2C D.](https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=4pFAw-UZ7cQC&oi=fnd&pg=PA3&dq=+Safran,+D.+(2002).+Art+therapy+and+AD/HD:+Diagno stic+and+therapeutic+approaches.+Jessica+Kingsley+Publishers.&ots=fTy6g8QryJ&sig=MZ3ipVvaO3V3ihwDQXcdz4T7IAQ#v=onepage&q=Safran%2C D.)
- Sciberras, E., Patel, P., Stokes, M. A., Coghill, D., Middeldorp, C. M., Bellgrove, M. A., ... Westrupp, E. (2020). Physical Health, Media Use, and Mental Health in Children and Adolescents With ADHD During the COVID-19 Pandemic in Australia. *Journal of attention disorders*, 1087054720978549. <https://doi.org/10.1177/1087054720978549>
- Taylor, E., Chadwick, O., Heptinstall, E., & Danckaerts, M. (1996). Hyperactivity and conduct problems as risk factors for adolescent development. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 35(9), 1213-1226.
<https://doi.org/10.1097/00004583-199609000-00019>
- Werling, A. M., Walitza, S., & Drechsler, R. (2021). Impact of the COVID-19 lockdown on screen media use in patients referred for ADHD to child and adolescent psychiatry: an introduction to problematic use of the internet in ADHD and results of a survey. *Journal of neural transmission (Vienna, Austria : 1996)*, (0123456789).

PANORAMAS

2021

15 AL 18 JUNIO
UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA/ESPAÑA

VIII simposio internacional
de innovación en medios
interactivos

#20. ART

8vo. Balance-Unbalance
arte+ciência x tecnologia =
medioambiente/
responsabilidad

<https://doi.org/10.1007/s00702-021-02332-0>

Yousefia, S., Far, A. S., & Abdollahian, E. (2011). Parenting stress and parenting styles in mothers of ADHD with mothers of normal children. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 30, 1666-1671. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.10.323>

Zhang, J., Shuai, L., Yu, H., Wang, Z., Qiu, M., Lu, L., ... Chen, R. (2020). Acute stress, behavioural symptoms and mood states among school-age children with attention-deficit/hyperactive disorder during the COVID-19 outbreak. *Asian Journal of Psychiatry*, 51, 102077. <https://doi.org/10.1016/j.ajp.2020.102077>